

MAKTAB TA'LIMIDA GEOGRAFIYA FANI VA UNING TAKOMILLASHTIRILISHIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Nazirova Maxsudaxon Xursanalievna

Quva tumani 50-o'rta maktab

Geografiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7077357>

Annotatsiya: Ushbu maqolada geografiya fani, uning turlari, geografiya tarixi, geografiya ta'limi, qachondan o'rganila boshlanganligi, maktab ta'limida uning ahamiyati, geografiyaning rivojlanishida pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida ma'lumotlar keltirildi.

Kalit so'zlar: geografiya, Eratosfen, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya, xaritagrafiya, pedagogik texnologiyalar, metodologik, didaktik, pedagogik, psixologik, fiziologik

Antik dunyo g'arb olimlari Yer yuzasining manzarasini Geografiya so'zi bilan ifodalaganlar. Geografiya terminini dastlab Eratosfen (mil. av. 276—194 yillarda yashagan) kiritgan. O'rta Osiyoda 9— 10-asrlardan boshlab Geografiya so'zi ma'nosida „surati arz“, „yetti iqlim“, „Kitob almasolik val-mamolik“ („Mamlakatlar va masofalar kitobi“) iboralari qo'llanilgan. 19-asrda va 20-asr boshlarida o'zbek tilida Geografiya arabcha talaffuz bilan „jug'rofiya“ shaklida yozilgan. Keyinroq Geografiya shakli rasmiy tus oldi. Hozirgi davrda „Geografiya“ o'rniga „Geografiya fanlari sistemasi“ iborasini qo'llash ilmiy jihatdan to'g'riroqdir.

ASOSIY QISM

Geografiya yoki jo'g'rofiya (yunoncha Geo yoki Geya — "Yer" hamda grafein — "tasvirlamoq" yoki "yozmoq yoxud "xaritalamoq") —Yerning geografik qobig'i, uning struktura va dinamikasi, alohida komponentlarini hududlar bo'yicha o'zaro ta'siri va taqsimlanishini o'rganadigan fanlar majmui. Geografiya fanlari sistemasi 3 asosiy tarmoqqa bo'linadi:

a) tabiiy, ya'ni tabiiy geografik fanlar — ularga tabiiy geografiya (umumiy yer bilimi, landshaftshunoslik va paleogeografiyani o'z ichiga oladi), geomorfologiya, iqlimshunoslik, quruqlik gidrologiyasi, okeanologiya, glyatsiologiya, geokriologiya, tuproqlar geografiyasi va biogeografiya kiradi;

b) ijtimoiy va iqtisodiy geografik fanlar — umumiy va regional iqtisodiy Geografiya, xo'jalik tarmoqlari Geografiyasi (sanoat Geografiyasi, qishloq xo'jaligi Geografiyasi, transport Geografiyasi va b.), aholi Geografiyasi, siyosiy Geografiya;

v) Xaritagrafiya. Undan tashqari Geografiyaga mamlakatshunoslik, tibbiy Geografiya, rekreatsiya va harbiy Geografiya ham kiradi. Keyingi yillarda, koinotni o'rganish rivojlanishi bilan selenografiya (Oy Geografiyasi), kosmos yershunosligi kabi sohalar ham vujudga keldi. Yer sun'iy yo'ldoshlari va kosmik kemadan turib Yer yuzasining suratini olish va haritasini tuzish usullari ham yaratildi. Geografiya eng qadimgi fanlardandir. Odamzod paydo bo'lgandan keyin muayyan davr o'tgach, tabiiy muhit bilan jamiyatning o'zaro munosabatlari natijasida, ovchilik, yerni ishlash va savdo-sotiq ehtiyojlariga ko'ra yaqin-uzoq masofalarga borib kelish, tevarak-atrofnii bilish va turli-tuman xalqlar o'rtasida o'zaro muomala qilish boshlangan. Odamlar ilmiy-amaliy maqsadlarda dengiz yo'llarini va joylarning tabiatini, xo'jaligi va xalqlarini o'rganib turganlar. Shu yo'llar bilan geografik ma'lumotlar to'plangan, devor va toshlarga bitilgan, qog'ozga yozilgan. Mil. av. qadimgi dunyoning madaniyat markazlarida (Turon, Shimoliy Hindiston, Xitoy, Bobil va Ossuriya, Misr va Yunonistonda) dastlabki ilmiy xulosalarga erishildi. Doira 360 gradusga bo'lindi, sutka 24 soat deb belgilandi, geografik kenglik va uzunlik ifodalari yuzaga keldi. Yer shar shaklida degan fikr maydonga keldi (yunon olimlari Fales, Pifagor, Eratosfen va Aristotel), dastlabki globus va ibtidoiy xarita yasaldi (Anaksimandr), dunyo qit'alariga nom berildi. Iskandariyalik matematik va geograf Eratosfen (mil. av. 3-asrda) Yer aylanasi uzunligini o'lchab ko'rgan va Yer meridianining (hozirgi o'lchov birligida) 39816 kmligini aniqlagan. Bu esa haqiqiy uzunligiga ancha yaqindir. Yer yuzida issiq, mo'tadil va sovuq mintaqalar borligi, ya'ni geografik zonalik tushunchasi ham qadimgi dunyo Geografiyasining nazariy yutuqlaridandir. O'sha davrda ba'zilar Yer yuzida suvlik ko'p desalar, boshqalar, aksincha, quruqlik ko'p der edilar. Shuningdek, Quyosh bilan Yerning munosabati xususida ham ikki mulohaza bo'lgan. Ayrim olimlar (ayniqsa Ptolemey) olamning markazini Yer hisoblab, Quyosh va sayyoralar esa uning atrofida aylanadi (geotsentrik nazariya) desalar, boshqa olimlar geliotsentrik nazariyani ilgari surdilar, ya'ni olamning markazi Quyoshdir, Yer va boshqa sayyoralar uning atrofida aylanadi deganlar. Aleksandr (Iskander Makadoniy)ning Eron, Turon va Hindistonga yurishlari hamda finikiyaliklarning O'rta dengiz va Afrika tevaragidagi suzishlari geografik tasavvurlarni birmuncha kengaytirdi. Umuman, yunon olimlari Sharqdagi ilm-fan markazlarining yutuqlaridan xabardor bo'lganlar va ulardan o'z asarlarida foydalanganlar. Strabon (mil. av. 63 yil — mil. 21 yil) dunyo Geografiyasidan 17 jildli kitob yozdi (2 jildi umumiy Geografiya, 8 jildi — Yevropa, 1 jildi — Afrika, 6 jildi — Osiyo), Klavdiy Ptolemey (90—168 yillar) Geografiya va xaritagrafik proyeksiyalarga

doir 8 jild kitob yozdi. Turonlik va eronliklarning muqaddas kitobi Zend Avestoda ayrim geografik ma'lumotlar bor. Unda dunyodagi mamlakatlar — Eronvej, Sug'd, Muru (Marv), Baxdi (Baqtriya), Nisoim (Jan. Turkmanistan), Ho'ruyu (Xirof), Hafta Hendu (Yetti Hindiston) va boshqalar tilga olingan, ba'zilar ta'riflangan.¹

Tabiiy geografiya. O'zbekistonda, butun O'rta Osiyodagi kabi, o'lkaning tabiiy sharoiti hamda tabiiy resurslarini kompleks tadqiq etish va geografik g'oyalarning bu jarayon bilan bevosita bog'liq holda rivojlanishi 4 asosiy ilmiy yo'nalishda amalga oshib, takomillasha bordi. Bular: qiyosiy-tasviriy, tabiiy-tarixiy, ekologik-geografik va regional landshaftshunoslik yo'nalishlaridir.

O'rta Osiyoda tabiiy-geografik tadqiqotlarning qiyosiy-tasviriy (tasviriy geografiya) yo'nalishi 19-asrning 2-yarmi — 20-asr boshida vujudga keldi. Turli hududlarning geografik tasvirini yaratishda P. P. Semyonov-Tyanshanskiy, I. V. Mushketov, A. P. Fedchenko, V. A. Obruchev, V. I. Masalskiy va L. S. Berg kabi rus tabiatshunoslari hissa qo'shdilar. Bu yo'nalish N. L. Korjenevskiyning qiyosiy-tasviriy geografik tadqiqotlarida o'z ifodasini topdi. Respublikada bu ilmiy yo'nalishda N. G. Mallitskiy, O. Yu. Poslavskaya, N. D. Dolimov, M. Q. Qoriyev, O. A. Mo'minov ko'p yillar ilmiy faoliyat ko'rsatib, o'lkaning turli qismlari va butun O'zbekistonni tabiiy geografik tasvirlashga munosib hissa qo'shdilar.

O'zbekistonda geografik tadqiqotlarning tabiiy-tarixiy yo'nalishi 20-asr boshida o'lkani ruslar tomonidan o'rganish jarayonida shakllandi. Bu ilmiy yo'nalish turli hududlar tuproq va o'simlik qoplami landshaftlar fonida majmuali o'rganish metodikasi va metodologiyasiga asoslangan va uning yirik markazi O'rta Osiyo Davlat universiteti tarkibidagi Tuproqshunoslik va geobotanika instituti edi. Ekologik-geografik yo'nalish 1920—30yillarda shakllandi.

Amaliy geografiya hozirgi zamon geografik tadqiqot yo'nalishlaridan biri. Asosiy maqsadi geografik ilmiy va amaliy bilimlarni yanada chuqurroq taxlil qilish, tabiat va jamiyatdagi mavjud hamda vujudga kelayotgan turli tabiiy-geografik, geoekologik hamda ijtimoiy va iqtisodiy-geografik muammolarni hal qilishdan iborat. Bu soha tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografiya hamda xaritagrafiya fanlariga tegishli.²

Maktabda geografiya ta'limini takomillashtirishda pedagogik texnologiyalardan eeeeefoydalanish. Hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardan biri ta'lim standartlari o'quv jarayonini rivojlantirishdan iboratdir. Geografiya ta'limida o'qituvchi o'quvchilarni faollashtiradigan, o'zi va o'rganishi uchun qulay bo'lgan usul va uslublarni, o'qitish shakllarini, vaziyatlarni izlaydi, zamonaviy pedagogik texnologiyaga suyanib, o'quv jarayoni samaradorligini oshiradi.

O'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatib, o'quv jarayonining yuqori sifat va samaradorligiga erishadi. Ta'lim-tarbiyaning mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o'tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo'nalishlari shu faoliyatdan ko'zda tutilgan maqsadlarni to'liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimga, yangi texnologiyalarga aylanib bormoqda. Geografiya talimida pedagogik texnologiya ta'lim-tarbiya jarayoni sifatida ishtirokchilarning faoliyatlari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonning pirovard maqsadi barkamol insonni shakllantirish va rivojlantirish bo'lib, asosan quyidagilardan tarkib topadi:

- talim-tarbiya berish;
- axborotlarni uzatish;
- mustaqil fikrlashni o'rgatish:
- malakalarni o'rgatish va o'zlashtirilishiga erishish;
- turli usul va uslublarni qo'llash va takomillashtirish;
- diagnostika, monitoring olib borish;
- ta'lim-tarbiya jarayonida insonparvarlik, vatanparvarlik tamoyillariga asoslanish;
- o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini, psixologik, fiziologik, yosh xususiyatlarini, gigiyenik talablarini hisobga olish va hokazolar;

Shu asosda geograflya texnologiyasida ta'lim tizimining metodologik, didaktik, pedagogik, psixologik, fiziologik, gigiyenik asoslarini yaratish lozimdir. Ta'limning metodologik asosi--dars jarayonini amalga oshirishda qanday metodlarga asoslanishini belgilaydi. Metodologik asosning ilmiy jihatdan to'g'ri pedagogik texnologiya uchun zaruriy shartdir. Ta'lim tizimining didaktik asosi—ta'lim-tarbiya qoida va tamoyillariga muvofiqligini belgilaydi. Didaktik talablar ta'lim-tarbiya vazifalarining nazariy jihatdan to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, pedagogik texnologiyadan foydalanish-hozirgi zamon didaktikasi va pedagogikasi taraqqiyotining mahsuli bo'lib, uni geografiya ta'limi tizimida qo'llash va amalga oshirish lozim deb hisoblaniladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Geografiya yoki jo'g'rofiya (yunoncha Geo yoki Geya — "Yer" hamda grafein — "tasvirlamoq" yoki "yozmoq yoxud "xaritalamoq") — Yerning geografik qobig'i, uning struktura va dinamikasi, alohida komponentlarini hududlar bo'yicha o'zaro ta'siri va taqsimlanishini o'rganadigan fanlar majmui. O'zbekistan hududida Geografiya 18—19-asrlarda madrasalarda umumiy holda, 19-asrning

80-yillarida rus-tuzem maktablarida, 1900-yildan yangi usul maktablarida dastur bo'yicha o'qitildi. 19-asr 90-yillaridan Geografiyadan birinchi o'quv qo'llanmasi — „Yer xususida ilmdan olingan so'zlar“ o'zbek tilida nashr etildi. 1880-yillarda Hoji Yusuf Hay'atiy (1842—1924) geografik globus yasadi. 1905-yilda yangi usul maktablari uchun „Turkiston va unga yondosh mamlakatlarning haritasi“ nashr qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zME, Toshkent, 2000-yil
2. www.wikipedia.uz
3. Mo'minov O. Geografiya metodikasi. -T., 1986.
4. Qurbonniyozov R. Geografiya metodikasi. —Urganch, 2001.
5. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. -Toshkent, 2004.9 x v 4. Ta'lim samaradorligtru oshinsh yo'llari. Trenerlar uchun qo'llanma. —Toshkent, 2002.

